

АЗХУДШАВИИ НАҲВИИ КАЛИМАҲОИ ВОМӢ**Малик Кабиров,**дотсенти кафедраи “Адабиётшиносии ўзбек”-и
Донишгоҳи давлатии педагогии Чирчиқ

Аннотатсия: Мақола ба таҳлили раванди азхудшавии калимаҳои вомӣ бахшида шудааст. Азхудшавии лексикаи бегона як падидаи мураккаб буда, вобаста ба хусусиятҳои забони вомдеҳ ва забони вомгир сурат мегирад. Дар ин раванд, омилҳои савтӣ, луғавӣ, сарфию наҳвӣ нақши муҳим доранд. Калимаҳои бегона танҳо дар ҳолате азхудшуда ҳисобида мешаванд, ки бо меъёрҳои сохтории забони вомгир мутобиқат дошта бошанд. Барои таҳлили мушаххас, маводи романҳои Чалол Иқромӣ (“Духтари оташ”) ва Абдулло Қодирӣ (“Ўткан кунлар”) истифода шудааст, ки дар онҳо намунаҳои гуногуни азхудшавии наҳвии вожаҳои иқтибосӣ мавҷуданд.

Калидвожаҳо: азхудшавӣ, калимаҳои вомӣ, забони вомгир, савт, наҳв, луғат, Чалол Иқромӣ, Абдулло Қодирӣ, таҳлили лингвистикӣ, иқтибоси лексикӣ.

Annotatsiya: Maqola, tojik tilida o‘zbekcha va o‘zbek tilida tojikcha so‘zlarning o‘zlashtirish jarayonini tahlil qilishga bog‘ishlangan. Begona leksikaning o‘zlashtirilishi murakkab hodisa bo‘lib, bu jarayon so‘z beruvchi va o‘zlashtiruvchi tilning xususiyatlariga bog‘liq. Bu jarayonda fonetik, leksik, morfologik va sintaktik omillar muhim rol o‘ynaydi. Begona so‘zlar faqat o‘zlashtiruvchi tilning struktura me‘yorlariga mos kelsagina o‘zlashtirilgan deb hisoblanadi. Bu tahlil uchun Jalol Ikromiy (“Duxtari otash”) va Abdulla Qodiriy (“O‘tgan kunlar”) romanlaridan foydalanilgan bo‘lib, ularda o‘zlashma so‘zlarning sintaktik o‘zlashtirilishiga oid misollar mavjud.

Kalit so‘zlar: o‘zlashtirish, o‘zlashma so‘zlar, o‘zlashtiruvchi til, fonetika, sintaksis, leksika, Jalol Ikromiy, Abdulla Qodiriy, lingvistik tahlil, leksik iqtibos.

Аннотация: Статья посвящена анализу процесса взаимного заимствования слов в таджикском и узбекском языках. Заимствование лексики является сложным явлением, которое зависит от особенностей языка-источника и языка-реципиента. В этом процессе важную роль играют фонетические, лексические, морфологические и синтаксические факторы. Заимствованные слова считаются полностью освоенными только в случае их соответствия структурным нормам

языка-реципиента. Для анализа использованы романы Джалола Икромии («Духтари оташ») и Абдуллы Кадыри («Прошедшие дни»), в которых содержатся примеры синтаксического освоения заимствованных слов.

Ключевые слова: заимствование, заимствованные слова, язык-реципиент, фонетика, синтаксис, лексика, Джалол Икромии, Абдулла Кадыри, лингвистический анализ, лексическое заимствование.

Азхудшавии калимаҳои вомӣ ҳодисаи хеле мураккаби ба хусусиятҳои ҳам забони вомдеҳ ва ҳам забони вомгир марбут буда, дар чараёни он иштироки савтиёту табиат, хусусиятҳои луғавӣ ва қонунҳои сарфию наҳвии забони вомгир ногузир аст.

Калимаҳои бегоназабон вақте азхудшуда маҳсуб мегарданд, ки онҳо ба савтиёт, табиат, хусусиятҳои луғавӣ ва қонунҳои сарфию наҳвии забони вомгир риоя кунанд. Дар акси ҳол, онҳо аз шумори калимаҳои вомӣ берун мешаванд.

Азхудшавии наҳвӣ ба қоидаву қонунҳои наҳви забони вомгир риоя намудани калимаҳои вомиро дар назар дорад.

Барои мисол дар тартиб додани ибораҳои изофӣ ва ғайриизофӣ иштирок намудани воҳидҳои луғавии вомиро нишон медиҳем: Калимаҳои вомии ўзбекӣ дар сохтани ибораҳои сода ва мураккаби забони тоҷикӣ истифода шудаанд. Калимаҳои вомии ўзбекӣ дар ибораҳои сода ҳам дар вазифаи чузъи асосӣ-тобёкунанда ва ҳам дар вазифаи чузъи тобё-тобёшаванда истеъмол гаштаанд.

Калимаҳои вомии ўзбекӣ-чузъи асосӣ (тобёкунандаи) ибораҳои содаи изофӣ. Дар ин навъи ибораҳои содаи изофӣ чузъи тобёкунанда исмиҳои вомии ўзбекӣ буда, калимаҳои ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ мансубро ба худ тобё намудаанд. Дар романи “Духтари оташ”-и Қалол Икромӣ қолибҳои зерини иборабандӣ ба назар мерасад:

1.Исм+исм: оқсақоли гузар (8,12), чуғӣ оташ (428), қаймоқи Бухоро (300), куттии гўгирд (413,414²), кўли шағолон (346,348), нўхтаи харҳо (509), тўйи зоча (565), қилиқи арус (156), қамчини маршаб (266):... ҳатто оқсақоли гузар имом ва сўфии маҳалла ҳам аз вай ибo мекарданд (12)- Мо тўйи зоча мекунем гуфта маслиҳат кардем,-гуфт худро ба девонагӣ зада Истад (565).

2. Исм+ҷонишин: тўйи ман (67), кўрғони вай (44), тортукҳои дигар (229), елкаи вай (59), қишлоқи мо (71), чанҷоли ӯ (403), келини мо (31), ғичини вай (366), айғирҳои худат (456), ўрдаҳои дигар (363), тўйи худам (565): Ҳамон сол ба нияти тўйи ман падарам қариб ҳамаи ҳосилоти гандум, чав, меваҳоро фурўхтанд... (67). Аз ин гапҳо ғичини вай меомад, шунидан намехост, рўяшро аз бой

баргардонида, кавоқашпро овезон мекард (366). Тӯи худам имрӯз не, пага мешавад (565).

3. Исм+зарф: Чанчоли бисёре (347): Ин хабар ба падари вай расид ва ӯ ба назди шайх омада чанчоли бисёре кард...

Қолиби диққат аст, ки дар ибораи масдари “ лақидани миёнарав” калимаи вомии ўзбекӣ дар вазифаи чузъи тобеъкунанда дар шакли масдари забони тоҷикӣ омада исмро- “миёнарав”-ро ба худ тобеъ намудааст:

-Фирӯзаро ба дасти худам бурда ба ҳавзи Лесак мепартояму ба Бақочон намедиҳам!-гуфт якбора кампир, ки аз лақидани миёнарав танг шуда буд (108). Пӯшида нест, ки дар забони ўзбекӣ истифодаи ибораҳои изофӣ маъмул нест. Аммо баъзе ибораҳои изофӣ аз забони тоҷикӣ ба забони ўзбекӣ ворид гаштаанд. Дар романи “Ўткан кунлар”-и А.Қодирий низ истифодаи ибораҳои изофии сирф тоҷикӣ ба мушоҳида мерасанд, ки баъзеи онҳоро меоварем: тожи сари хушбахтон (277), базми жамшид (183), падари арус (116,126), шаҳаншоҳи навжувон (277), номаи ҳумоюн (116), буродари киромӣ (145): Андижондан Қаймоқхон ҳам келибти, базми жамшид десанг-чи, жур! (183). Ёш хонимизга ва падари арӯс шаҳаншоҳи Муслмонқул баходир ҳузурларига (183).

Як миқдор ибораҳои изофии тоҷикӣ дар ҷараёни азхудшавӣ анҷомаҳои гуногун қабул карда ба тағйироти шаклӣ дучор гаштаанд:

1. Анҷомаҳои келишикӣ илова шудааст: себи занахдон+и (152), новаки мижгон+и (152), даруни дил+дан (22), рӯйи замин+дан (277):... Отабекнинг даруни дилдан чиқариб айткан гапларидан ҳиссасиз қолмадилар (22)... Себи занахдони негадир қизариб новаки мижгони кўз ёшлари билан жуфтланган ҳалаги пари эди... (152).

2. Баъзе ибораҳои изофӣ ҳам пасванди ҷамъбандии ўзбекӣ (-лар) ва ҳам анҷомаи келишикӣ қабул кардаанд: Кори бад+лар+и (317), галаи сак+лар+га (28): Илоҳи кори бадлари ўз бошлари билан дафъ булғай (317).

3. Ибораҳои изофие низ ба мушоҳида мерасанд, ки танҳо яке аз чузъҳояшон калимаи тоҷикианд: амири лашкар (315), тождори муслмонон (277)... Отабек менга ухшаган жалодкина эмас, амири лашкар бўла оладир (316).

Қайд бояд кард, ки иштироқи калимаҳои вомии ўзбекӣ дар сохтани ибораҳои ғайриизофии тоҷикона корбасташуда низ ба ҷашм мерасад: ин қишлоқ (43), ҳамин бой (247), як отим нос (137), як туққуз нон (33): Асо ҷашм кушода ҳамин бой ва даргоҳи ўро дид, аз дилу ҷон ба вай хизмат кард... (297).

Монанди ҳамин, чузъҳои як миқдор ибораҳои ғайриизофии ўзбекӣ, ки мувофиқи қоидаву қонуни иборабандии ўзбекона корбаст шудаанд, калимаҳои

точикианд: хода бозор (114), бекор гап (304²,344), мис тоғора (314²), бечора гўл (241), ситамгар пари (143), нозик гап (44), нозик жой (68): --Бекор гап эмас, жоним,-деди Зайнаб қизишган ҳолда (304). –Демак, нозик жой эди, дегин Ҳомидбой (68).

Дар романи “Ўткан кунлар” ибораи устувори “хуш омади” (213), айнан, вале баъзе ибораҳои фразеологгии тоҷикӣ дар шакли тарҷума истифода шудаанд: лаби лабига тегмай (134,142,299), думини хода қилди (237), дум қидириб қулоқдан ҳам ажралган (326)... Марғилондан думини хода қилди, десангизчи! Уста Алим келгучини хуш омади қилар экан (223). Икки ўртада дум қидириб қулоқдан ажралган пучуқ ойимнинг ҳоли ҳам худонинг тақдири (326).

Ин чо мавриди қайд аст, ки на танҳо ибораҳо, балки як миқдор таркибҳо низ тавассути пайвандақҳои пайвасткунандаи ва,-у (-ю) аз калимаҳои вомии ўзбекӣ ва тоҷикӣ қорбаст шудаанд. Онҳоро мувофиқи чойи калимаҳои воми ва асли (тоҷикӣ) ба тариқи зайл гурӯҳбандӣ қардан мумкин аст:

1. Ўзбекӣ+тоҷикӣ: қанчолу хунрезӣ (374), тўю хурсандӣ (121), келину домод (136,329), оқсақолу пойқорҳо (145), суроғу пай (161,215), бақавулу алавмонҳо (136), қушбегӣ ва миршаб (244,488), бою палончҳо (284), келину модаршўй (318,321): Наход ки тўю хурсандии Ғаниҷонбои хунхўр пеши роҳи ўро гирифта тавонад (121). Дар ин дам дар шахнишин дар байни келину модаршўй ҳамин тавр суҳбат давом дошт (318).

2. Тоҷикӣ-ўзбекӣ: модарарус ва келин (321), шоҳию кундал (330), тану тўш (455): Вай фаҳмид ва донист, ки духтарони беозор,ин мурғаки болу парқанда ва помолгашта қурбони зиддияти модарарус ва келин, қурбони ду пошшобибии ба ҳам муҳолиф хоҳад шуд (321). Вай чи тавре ки дар боло гуфтем, ҳам қомат ёзонда, тану тўш монда буд (455).

Монанди ҳамин, дар романи “Ўткан кунлар” ҳам на танҳо ибораҳо, балки таркибҳои забони тоҷикӣ низ ба забони ўзбекӣ ворид гашта ба ҳодисаи азхудшавӣ дучор шудаанд. Ин гуна таркибҳо дар роман ба тариқи зайл истифода гаштаанд:

1. Бе ҳеч гуна тағйирот: ёру дўст (40), шоду хуррам (274): Мунда барча ёру дўст саломат, менадан Ҳасаналига салом айт (40-41).

2. Бо тағйироти шаклӣ: бажонудил (170), азбарои худо (182), аздаҳидил (106), аздилу жон (269): Қуқонғами отангизнинг хат-патлари бўлса уғлим бажонудил олиб кетар (170).

3. Бо тағйироти овозӣ ва иловаи нимтире: боҳудо (131), доди-фарёд (31), дуру-дароз (277):... Бо худо, ўрда бекаси бўлса ўзига, дедим, дер эди (131).

4. Чанде аз ин гуна таркибҳо анҷомаи келишикни-дан қабул кардаанд: жону-дил+дан (102), болу пари-дан (370):... бутун юртга ош берилгандан сўнг, бечора болу паридан айрилганлар Марғилонга қайтиш ҳаракатига тушдилар (370).

Ҳамин тавр, калимаҳои вомии ўзбекӣ ва тоҷикӣ дар забони вомгир аз чиҳати наҳвӣ аз худ шуда, мувофиқи қоидаву қонунҳои наҳв дар ташаккули таркибу ибораҳои изофию ғайриизофӣ иштирок намуда, дар аксари ҳолатҳо дар чараёни азхудшавӣ шаклан тағйир ёфтаанд.

РҶЙҲАТИ АДАБИЁТ

1. Айнӣ С. Луғати нимтафсилӣ барои забони адабии ҳозираи тоҷик. Куллиёт. Ҷилди XII. Душанбе: «Ирфон», 1976.
2. Абдулло Қодирӣ. «Ўткан кунлар» (роман). Тошкент: «Шарқ», 2000.
3. Бердиева Т. Назарияи иқтибос (калимоти арабӣ дар забони тоҷикӣ). Душанбе, 1991.
4. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слов. Изб.труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.